

REPRESENTAÇÃO E IDENTIDADE LINGUÍSTICA: O DIALETO DE PARAZINHO NA NOVELA A FORÇA DO QUERER

 DOI: 10.5281/zenodo.7834420

Klelma Costa Pereira (UFRA)
Graduanda Do Curso De Letras-Português
klelmacosta.kc@gmail.com

Mayara Steffany Monteiro Borges (UFRA)
Graduanda Do Curso De Letras-Português
mayaraborges075@gmail.com

Ana Cleide Vieira Gomes Guimbal de Aquino (UFRA)
Professora Doutora do Curso de Letras
ana.guimbal@ufra.edu.br

Carlene Ferreira Nunes Salvador (UFRA)
Professora Doutora do Curso de Letras
carlene.salvador@ufra.edu.br

Resumo: As novelas brasileiras se constituem como um dos gêneros mais consumidos da televisão brasileira. Cada vez mais a teledramaturgia tem buscado representar a realidade e trazer para o público telespectador, além de lazer, a reflexão a respeito de temáticas que constituem o povo brasileiro. O foco desta pesquisa está na novela A Força do Querer (Rede Globo, 2017) e alicerça sua construção em torno de quatro pilares que constroem a representação e identidade linguísticas, que são: língua, identidade, povo e cultura. Nessa perspectiva, a novela destaca aspectos linguísticos a partir da representação da personagem Ritinha, que utiliza o dialeto denominado de Parazinho. O objetivo desta pesquisa é identificar a variação linguística presente na obra a partir de alguns exemplos de fala da Ritinha presentes no episódio 58. O embasamento teórico se constitui dos estudos de Sociolinguística, principalmente sobre variação linguística e seus tipos, dentre eles a variação diatópica ou geográfica e a variação diastrática ou social (TARALLO, 1986; MOLLICA; BRAGA, 2004). Além disso, será evidenciada a questão do preconceito linguístico (BAGNO, 2007) presente na trama em decorrência das relações sociais de Ritinha com outros personagens. A pesquisa é documental e de abordagem qualitativa. O corpus de análise foi retirado do episódio 58, com destaque para algumas variedades do dialeto de Parazinho. Dentre os resultados encontrados, tem-se a presença das variedades égua e lasquei-me e os sentidos em que são utilizadas na representação de fala da personagem. Os traços culturais e identitários de Ritinha delineiam e expressam a cultura de uma das regiões do país, apresentada na forma linguística utilizada na novela.

Palavras-chave: sociolinguística; teledramaturgia; variação linguística.